

3.60 1060

DIALOGO

de un padre que aconseja al hijo que se case por librarle de la quinta.

Padre. Hijo mio, ahora mismo acabo de leer algunos periódicos, é inútil fuera describirte la tristeza que han causado á mi corazon.

Hijo. ¿Por qué? ¿qué novedad es esa, padre mio?...

Pad. Vas á saberlo: han decretado el sorteo para la quinta, y como te vas acercando á la edad de entrar en ella,

será preciso tomar sériamente una resolucion para evitar lo que tantas y tan amargas lágrimas podria costarnos.

Hij. ¿Y es eso lo que le dá á V. tanta pena?...

Pad. Si, hijo mio; porque la quinta arrebata á los hijos del seno de la familia, cubriendo de luto á los des-

venturados padres; y así, para librarme de un disgusto, tal vez insupportable á mis años, me veo precisado á aconsejarte que tomes en matrimonio una mujer jóven y bonita que te haga mas feliz de lo que te haria la desventurada suerte del soldado.

Hij. No, padre mio; no he nacido yo para casarme.

Pad. ¿Y cómo no, siendo el matrimonio una cosa tan útil y necesaria al hombre?...

Hij. Porque la mujer es frágil é inconstante.

Pad. ¡Pues qué! ¿temes acaso que te engañe?...

Hij. Sí, señor, porque las mujeres son naturalmente malas, y desgraciado el hombre que de ellas depende.

Pad. ¡Mas desgraciado es el hombre que está sujeto en el rudo ejercicio de las armas!...

Hij. No tanto como el que es juguete de los caprichos de una mujer, porque al fin y al cabo es hombre y como á tal mas compasivo.

Pad. Mucho odias á las mujeres, y tal vez seas el que mas fácilmente caiga en sus redes; pues no serias tú el primero á quien esto ha sucedido.

Hij. La suerte del hombre solo Dios la sabe, pero haré lo que sepa para que no dependa de ellas.

Pad. Hijo mio, tú quieres perderme.

Hij. Tambien quiere V. perderme á mí, haciéndome esclavo de la loca vanidad de una mujer.

Pad. No digas eso, porque el matrimonio es una institucion sagrada, como lo son todas las que vienen de Dios.

Hij. No niego que efectivamente es así; pero ¡cuántos trabajos y disgustos no ocasiona por otra parte la vida de casado.

Pad. Ninguno, si se tiene la suerte de dar con una mujer buena y hacendosa.

Hij. ¡Ya!... Pero como entre todas no hay una que valga lo que valen los hombres!...

Pad. ¡Qué blasfemia, hijo mio, qué blasfemia!... ¿Ignoras acaso que la mujer se regenera con el amor á los hijos y con los dulces sentimientos de madre y de casada?...

Hij. Padre, muy difícil lo veo, como no sea un milagro, porque

Arbol que crece torcido,
Tarde su tronco endereza.

Pad. Hijo mio, la mujer es un ángel que ha venido á consolar al hombre.

Hij. Diga V. lo que quiera; pero á lo que ha venido es á hacernos desgraciados, porque apenas se casa uno, se vé agobiado de trabajos y de hijos á quienes es preciso educar y mantener, sin contar con los disgustos que nos dan.

Pad. En cambio el soltero vive mucho peor, porque no tiene hijos ni esposa que enjuguen su llanto en las aflicciones, y viene á ser lo que un cielo

sin sol, pradera sin flores y ave sin árbol donde hacer su nido.

Hij. Si los hombres pudieran leer en la cabeza y el corazón de una mujer como en un libro abierto, ya vería V. cuán pocos se casaban.

Pad. Pues entonces, según tú, pronto se acababa el mundo, porque no habiendo esposos, no habría padres, y no habiendo padres, no habría hijos y nos moriríamos todos, dejando la tierra abandonada á la voracidad de las fieras.

Hij. Padre, no trate V. de convencerme, porque la mujer es un escollo en los mares de la vida, donde se estrella el hombre.

Pad. De tí no oigo más que disparates. ¡Eres un hombre sin corazón!...

Hij. No se incomode V., padre. La mujer es traidora, y lleva consigo falsedad é hipocresía.

Pad. Te engañas, porque la mujer es buena como el hombre y mansa como una oveja.

Hij. ¡Qué poco las conoce V.!... La mujer es un gran talento y una gran actriz para engañar al hombre, si le conviene.

Pad. Oye, perverso: ¿en qué te fundas para decir esas barbaridades?...

Hij. En la experiencia que tengo de ellas mismas aprendida.

Pad. ¿De modo que estás resuelto á despreciar mi consejo?

Hij. Enteramente, padre. No quiero casarme.

Pad. ¿De manera que me abandonas y tú te precipitas voluntariamente al abismo de la quinta?...

Hij. Sí, señor, prefiero ser soldado del rey antes que de una mujer.

Pad. Serías fatal si habías de convertirte en juez de las mujeres. De seguro que pronto te darían su voto de gracias.

Hij. Padre, es difícil domar á la mujer.

Pad. ¡Calla, por Dios, que me horrorizan las extravagancias que salen de esa boca condenada!...

Hij. Pues por poco se alarma V. Todavía no le he dicho un céntimo de lo que se merecen las mujeres.

Pad. Ya que, según veo, es inútil tratar de convencerme, te abandono á tu suerte, y me lavo las manos. Haz lo que quieras.

Hij. Padre mío, disponga V. en cuerpo y alma de su hijo, como no sea para casarle; pues estoy muy contento de haber nacido hombre, y aunque no dudo que el matrimonio es provechoso con mujer buena, tampoco ignoro lo difícil ó imposible que es encontrarla, y como dijo aquel refrán:

Antes no te cases
mira lo que haces.
Y si aun no está V. del todo conven-

cido, allá van unos versos que leí en
un docto libro acerca del matrimo-
nio:

SONETO.

Entre muchos que allá se sentenciaban
A muertes y castigos infinitos,
Un hombre se encontraba á quien delitos
Y crímenes horrendos imputaban.

A los jueces en masa horrorizaban
Sus vandálicos hechos y malditos,
Y á escándalos tan fieros é inauditos
Un castigo en su mente rebuscaban.

—Mandémosle á presidio, se decian
Los unos.—Que le den fiero garrote,
Los otros irritados añadian,—

Cuando uno les gritó:—Tan barbarote
No sea el tribunal, ni tan bolonio:
Que se ate ese hombre al matrimonio.

FIN.

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la Plaza Nueva, núm. 3.

Barcelona.—Imprenta de Narciso Ramirez y C.^a, Pasaje de Escudillers, núm. 4.—1866.